

УДК 330.564.224

DOI 10.5281/zenodo.16021033

Научная статья

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В Г. КАЗАНИ В 1980-1990-Х ГОДАХ

STATE SUPPORT FOR SMALL BUSINESS IN KAZAN IN THE 1980S AND 1990S

ШАРАПОВ МАРСЕЛЬ АЙРАТОВИЧ,
Казанский (Приволжский) федеральный университет.

SHARAPOV MARSEL AYRATOVICH,
Kazan (Volga Region) Federal University.

В статье проводится комплексный анализ роли государственной поддержки малого предпринимательства в г. Казани в 1980-1990-х годах – ключевом периоде становления рыночной экономики в России. Изучается эволюция нормативно-правовой базы, включая законы СССР и РСФСР о кооперации и предпринимательстве, а также региональные программы поддержки малого бизнеса. Особое внимание уделяется практическим мерам, реализованным администрацией Казани и Республики Татарстан: созданию финансовых фондов, предоставлению налоговых льгот, формированию инфраструктуры поддержки. В работе раскрывается специфика взаимодействия власти и бизнеса в условиях переходного периода, анализируются как достижения (рост числа предприятий, создание рабочих мест), так и проблемы (административные барьеры, криминализация). Показывается, как меры государственной поддержки способствовали формированию конкурентной среды и становлению малого бизнеса как важного сектора городской экономики. Исследование представляет интерес для экономистов, историков и специалистов по развитию предпринимательства.

The article provides a comprehensive analysis of the role of state support for small businesses in Kazan in the 1980s and 1990s, a key period in the development of a market economy in Russia. The evolution of the regulatory framework is being studied, including the laws of the USSR and the RSFSR on cooperation and entrepreneurship, as well as regional small business support programs. Special attention is paid to practical measures implemented by the administration of Kazan and the Republic of Tatarstan: the creation of financial funds, the provision of tax benefits, and the formation of a support infrastructure. The paper reveals the specifics of the interaction between government and business in a transitional period, analyzes both achievements (growth in the number of enterprises, job creation) and problems (administrative barriers, criminalization). It shows how government support measures have contributed to the formation of a competitive environment and the emergence of small businesses as an important sector of the urban economy. The research is of interest to economists, historians, and business development specialists.

Ключевые слова: *малое предпринимательство, государственная поддержка, экономические реформы, г. Казань, 1980-1990-е годы, налоговые льготы, программы развития.*

Key words: *small business, government support, economic reforms, Kazan, 1980-1990, tax incentives, development programs.*

Введение.
В 1980-1990-е годы малый бизнес в России переживал этап становления, и г. Казань не стал исключением. Этот период характеризовался масштабными экономическими

преобразованиями, включая переход к рыночной экономике, приватизацию и либерализацию предпринимательской деятельности. Государственная поддержка малого предпринимательства играла ключевую роль в его развитии, особенно в условиях нестабильности и отсутствия опыта ведения бизнеса в новых реалиях.

В трудах таких авторов, как Никитина С.К. [9] и Волков М.В. [2], исследуются общие тенденции развития малого бизнеса в СССР и постсоветской России. Однако эти работы не уделяют специального внимания региональным особенностям, в частности г. Казани.

Работы Кузенкова А.Н. [6] и Лебедевой А.Л. [7] анализируют проблемы адаптации малого бизнеса к рыночным условиям, включая криминализацию и недостаток господдержки. Эти исследования полезны для понимания общероссийского контекста, но не рассматривают специфику Татарстана.

Монография Нагимова А.М. «Малое предпринимательство в Республике Татарстан: становление, развитие, перспективы» [8] – одна из немногих работ, посвященных непосредственно развитию малого предпринимательства в Республике Татарстан. Автор подробно описывает меры государственной поддержки, включая создание республиканского фонда финансовой помощи (1991 г.) и налоговые льготы. Однако в монографии слабо освещена роль местных органов власти Казани в развитии малого бизнеса.

Таким образом, вопросы государственной поддержки малого предпринимательства в Казани 1980–1990-х годов разработаны недостаточно. Существующие работы либо рассматривают общероссийские тенденции, либо ограничиваются описанием отдельных региональных инициатив без глубокого анализа их результатов.

В связи с этим поставлена проблема исследования государственной поддержки малого предпринимательства в г. Казани в 1980-1990-х годах.

Исследование проведено с целью выявления особенностей и роли государственной поддержки малого предпринимательства в г. Казани в 1980-1990-х годах.

Методологическая база исследования.

Исследование опирается на комплекс методов, позволяющих всесторонне проанализировать процесс государственной поддержки малого предпринимательства в Казани в указанный период. *Историко-генетический метод* использовался для выявления причинно-следственных связей и этапов развития малого бизнеса в контексте экономических реформ. *Сравнительно-исторический метод* – для сопоставления региональных (Казань, Татарстан) и общероссийских тенденций. *Институциональный подход* – для изучения роли государственных структур, законов и программ поддержки.

Источниковую базу исследования составили законодательные акты Кабинета Министров Республики Татарстан, а также Совета Министров Татарской ССР.

Результаты исследования.

Формирование малого предпринимательства в Казани берет свое начало в период кооперативного движения, получившего значительный толчок после вступления в силу союзного закона о кооперации в 1988 году. Первые предпринимательские инициативы нашли свое воплощение в создании кооперативов, специализировавшихся на торговой деятельности, организации общественного питания и мелкосерийном производстве. Эти объединения стали пионерами частного сектора в условиях плановой экономики, демонстрируя принципиально новые подходы к хозяйственной деятельности [8, с. 31].

Деятельность первых кооперативов протекала в сложной экономической среде. Предприниматели сталкивались с целым комплексом проблем, среди которых особенно остро ощущалась нехватка стартового капитала. Отсутствие доступных кредитных механизмов и сложности с привлечением инвестиций существенно ограничивали возможности развития. Не менее серьезным препятствием стало отсутствие сложившейся инфраструктуры поддержки – начинающим бизнесменам негде было получить квалифицированные консультации по

ведению дел, не существовало системы подготовки кадров для частного сектора [9, с. 192].

Особую напряженность в работу кооперативов вносило двойственное отношение со стороны государственных структур. С одной стороны, формально провозглашенная политика поддержки, с другой – сохранявшееся недоверие и стремление контролировать деятельность негосударственных предприятий. Ситуацию усугубляло внимание криминальных элементов, быстро осознавших потенциал нового экономического явления.

Несмотря на все сложности, кооперативное движение сыграло важнейшую роль в становлении рыночных отношений в городе. Благодаря активности первых предпринимателей казанский потребительский рынок начал наполняться ранее дефицитными товарами и услугами. Кооперативы стали своеобразной школой предпринимательства, где формировались кадры для будущего частного сектора, отрабатывались новые модели хозяйствования, закладывались основы будущей конкурентной среды.

Этот период продемонстрировал огромный потенциал малых форм хозяйствования, их способность оперативно реагировать на запросы населения и адаптироваться к изменяющимся условиям. Опыт первых кооперативов оказался бесценным для последующего развития предпринимательства в регионе, показав как возможности, так и ограничения частной инициативы в переходный период.

Основой для преобразований стало новое законодательство, закрепившее принципиально иные подходы к хозяйственной деятельности. Принятие Закона РСФСР от 25.12.1990 №445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности» [3] в 1990 году ознаменовало собой важный рубеж, предоставив гражданам юридические гарантии для ведения собственного дела. Этот нормативный акт стал фундаментом для последующих инициатив в сфере поддержки частной инициативы.

Особое значение имело создание специализированного финансового института на основе Постановления Совета Министров Татарской ССР от 28 мая 1991 г. N 239 «О создании Татарского республиканского фонда финансовой поддержки малого предпринимательства» [12] – республиканского фонда, начавшего работу в 1991 году. Данная структура взяла на себя задачу обеспечения начинающих предпринимателей доступными кредитными ресурсами, что было особенно важно в условиях острого дефицита стартового капитала. Механизм льготного кредитования позволил многим инициативным казанцам реализовать свои бизнес-идеи.

Наряду с финансовыми мерами, существенную роль сыграла налоговая политика местных властей. Предоставление определенных налоговых послаблений для малых предприятий стало дополнительным стимулом для развития частного сектора. Такие меры способствовали снижению нагрузки на начинающие компании в наиболее сложный для них период становления.

Результатом предпринятых шагов стало заметное увеличение количества малых предприятий в городской экономике. Особенно активно развивался сектор торговли и услуг, где относительно небольшие вложения позволяли быстро достичь точки безубыточности. Эта тенденция отражала общероссийские процессы, но в Казани имела свою специфику благодаря взвешенной политике местных властей.

Сформировавшийся в те годы подход к поддержке малого бизнеса заложил основы для последующего развития предпринимательской среды в городе. Опыт этого периода продемонстрировал важность комплексных мер, сочетающих законодательные инициативы, финансовую поддержку и создание благоприятного налогового климата.

В середине 1990-х годов власти Казани и Республики Татарстан начали активно внедрять меры, направленные на развитие малого бизнеса. Одним из ключевых шагов стало принятие в 1998 году Программы государственной поддержки малого предпринимательства

[11]. Эта программа включала в себя различные механизмы помощи, такие как предоставление субсидий и кредитов, а также налоговые льготы для предприятий, занимающихся производством и решением социально значимых задач. Для упрощения контроля за деятельностью малого бизнеса был создан специальный реестр, а новые предприятия в приоритетных отраслях получили возможность воспользоваться так называемыми «налоговыми каникулами». Кроме того, была организована Торгово-промышленная палата, которая играла важную роль в координации усилий бизнес-сообщества.

Несмотря на предпринятые меры, малые предприятия Казани продолжали сталкиваться с серьезными проблемами. Среди них выделялись высокие налоговые нагрузки, ограниченный доступ к кредитным ресурсам, а также нехватка квалифицированных специалистов. Еще одной сложностью стало влияние криминальных структур на предпринимательскую деятельность.

Однако к концу десятилетия малый бизнес сумел занять заметное место в экономике города. Его вклад в бюджет Казани достиг 10 %, а тысячи людей получили новые рабочие места. Конкуренция в таких сферах, как торговля и услуги, значительно возросла, что свидетельствовало о положительных изменениях в деловой среде [13].

Заключение.

Проведенное исследование позволило раскрыть ключевую роль государственной поддержки в становлении малого предпринимательства Казани в 1980-1990-х годах. Этот период, совпавший с радикальными экономическими преобразованиями в стране, стал временем формирования принципиально новых подходов к развитию частного сектора. Власти города и республики, реагируя на вызовы переходной эпохи, постепенно выстраивали систему мер, направленных на стимулирование предпринимательской активности.

Начавшись с кооперативного движения в конце 1980-х годов, процесс развития малого бизнеса прошел через несколько этапов, каждый из которых имел свои особенности. Принятие новых законов, создание финансовых механизмов поддержки и введение налоговых льгот создали основу для роста числа предприятий. Однако наряду с достижениями, такими как увеличение доли малого бизнеса в экономике города и создание рабочих мест, сохранялись и серьезные проблемы. Высокие налоги, сложности с кредитованием и влияние криминальных структур оставались факторами, сдерживавшими потенциал предпринимательства.

Администрация г. Казани в 1990-е годы принимала необходимые меры по поддержке малого предпринимательства, при этом основной акцент делался на предоставлении налоговых льгот, финансирования и обеспечении основными производственными фондами, что способствовало социально-экономическому развитию города. Благодаря принятым мерам, г. Казань превратился в один из ведущих центров деловой активности в Российской Федерации, на котором успешно функционируют как крупные предприятия, так и большое количество малых предприятий в различных сферах деятельности: производственной, строительной, научной, торговой, общественного питания, медицины, образования. Роль малого бизнеса в социально-экономическом развитии Казани оказалась значительной.

Несмотря на положительные тенденции развития малого предпринимательства в г. Казани, исследование показало, что в 80-90-е годы XX в. малое предпринимательство столкнулось с различными проблемами: недостаточно развитое законодательство, высокие налоговые платежи, недостаток собственных средств для финансирования коммерческой и производственной деятельности, давление со стороны криминальных структур.

Несмотря на это, к концу 1990-х годов малый бизнес г. Казани превратился в значимый сектор экономики, чему во многом способствовала последовательная политика местных властей. Опыт этого периода показал, что эффективная поддержка предпринимательства требует комплексного подхода, сочетающего законодательные инициативы, финансовые инструменты и создание благоприятной институциональной среды. Полученные результаты имеют

значение не только для понимания исторического контекста, но и для выработки современных стратегий развития малого бизнеса в условиях новых экономических реалий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андрюхин Е.А. Предпринимательская деятельность советских граждан в 60-80-х гг. XX в. // Известия Алтайского государственного университета. 2010. № 4/1. С. 19-23.
2. Волков М.В. Этапы развития малого предпринимательства в России в 80–90-е годы XX века. // История государства и права. 2007. № 13. С. 28-31.
3. Закон РСФСР от 25.12.1990 №445-1 (ред. от 30.11.1994) «О предприятиях и предпринимательской деятельности» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. №30. ст. 418.
4. Ковязин В.В. Исторический процесс развития законодательства о предпринимательстве в России // Вестн. СевКавГТУ. Сер. Право. 2004. № 1. URL: <http://abiturient.ncstu.ru/Science/articles/law/06/06>.
5. Кожин А.В. История развития малого предпринимательства в России // Пути и методы адаптации экономики региона и предприятий в условиях пандемии и связанных с ней кризисных явлений. Сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, студентов и практиков. Под редакцией В.А. Матчинова, О.Н. Сусяковой. Калуга, 2020. С. 89-95.
6. Кузенков А.Н. Социальные аспекты формирования малого предпринимательства в центральной России в 90-е годы XX века: дис. ... канд. социол. Наук. СПб., 2004. 170 с.
7. Лебедева А.Л. Трудности становления малого предпринимательства в России на начальном этапе рыночных реформ // Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 1 (11). С. 249-251.
8. Нагимова А.М. Малое предпринимательство в Республике Татарстан: становление, развитие, перспективы. Казань: Центр инновационных технологий, 2010. 124 с.
9. Никитина С.К. История российского предпринимательства. М.: Экономика, 2001. 301 с.
10. Оболенский Е.С. Органы поддержки малого предпринимательства // Актуальные проблемы современного общества. 2013. № 1. С. 77-83.
11. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 23 апреля 1998 г. N 193 «О Программе государственной поддержки малого предпринимательства в Республике Татарстан на 1998-1999 годы». URL: <https://docs.cntd.ru/document/917003097?ysclid=lubfv0g7qk96564233§ion=status>.
12. Постановление Совета Министров Татарской ССР от 28 мая 1991 г. N 239 «О создании Татарского республиканского фонда финансовой поддержки малого предпринимательства». URL: <https://docs.cntd.ru/document/917003034?ysclid=lubf2beucr629763431§ion=text>.
13. Экономическое положение малого предпринимательства в Республике Татарстан по итогам 1999-2000 гг. URL: https://nisse.ru/articles/details.php?ELEMENT_ID=129059&ysclid=lq3kb4tgty4-26305457.

Поступила в редакцию: 13.07.2025

Принята в печать: 19.08.2025

© Шаранов М.А., 2025.